

Silvopastoral et agrovoltaïque

www.af4eu.eu

Pâturage des moutons pour gérer les pâturages sous panneaux photovoltaïques de manière intégrée, à la ferme Agrogestiona, Grenade

L'optimisation de l'utilisation des ressources pour augmenter les avantages écologiques, économiques et sociaux en utilisant le silvopastoralisme est une stratégie durable pour la gestion de l'élevage et de l'agrovoltaïsme dans les systèmes de pâturage méditerranéens qui fournissent de l'énergie renouvelable. Le silvopâturage en *Andalousie* favorise également les avantages économiques, environnementaux et sociaux, car la gestion intégrée réduit les coûts, tant en termes d'alimentation des animaux que de maintien de la propreté de l'infrastructure solaire (réduction de la poussière associée à l'absence de couverture végétale), ce qui, associé à des taux de charge adéquats et à une planification du pâturage, augmente la production et permet une utilisation plus efficace de la surface disponible. Éviter la dégradation des terres.

Des taux de charge adéquats jouent un rôle clé dans le maintien des systèmes silvopastoraux, l'amélioration de la santé des sols et la réduction du surpâturage pour assurer la régénération permanente des prairies à base d'espèces annuelles dans les systèmes méditerranéens, tout en augmentant la matière organique et la biodiversité microbienne. Des sols plus sains associés à des taux de charge adéquats améliorent la biodiversité (une plus longue permanence des prairies bénéficiant à la faune auxiliaire), la rétention d'eau et la fertilité grâce à la promotion de la couverture du sol, réduisant l'érosion des sols qui restitue un fourrage de meilleure qualité et en plus grande quantité offrant une meilleure résilience au changement climatique.

Les défis agrovoltaïques du silvopâturage sont liés à la nécessité d'un morcellement élevé des terres, ce qui implique des investissements importants dans les clôtures et les points d'eau.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
AAgence de Gestion de l'Agriculture et de la Pêche d'Andalousie

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.